

„Man will ja auch irgendwie impressen“: Erfahrungsbericht einer Mockkonferenz als Prüfungsformat für ein Digital Humanities Forschungsseminar

Piontkowitz, Vera

vera.piontkowitz@uni-leipzig.de
Computational Humanities Group, Universität Leipzig,
Deutschland

Ruth, Nicolas

nicolas.ruth@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities Group, Universität Leipzig,
Deutschland

Einleitung

Wie lässt sich ein Prüfungsformat gestalten, das Studierende nicht abschreckt, sondern begeistert und Wissenschaft als Praxis erfahrbar macht? Diese Frage stand im Zentrum der Neukonzeption des *Forschungsseminars Digital Humanities*.¹

Das Seminar ist ein Pflichtmodul im B.Sc. Digital Humanities (DH) an der Universität Leipzig². Es vermittelt Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, gibt einen Überblick über die methodische und inhaltliche Vielfalt der DH und bietet eine erste Orientierung im Berufsfeld Wissenschaft/DH (vgl. Modulbeschreibung B.Sc. DH, 2024). Die Prüfungsleistung besteht aus einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung (Gewichtung: 50/50), deren Ausgestaltung den Lehrenden offensteht.

Um die Seminarziele besser abzubilden und das von Studierenden als wenig motivierend empfundene Referatsmodell abzulösen, wurde das Modul für das Wintersemester 2024/25 neu konzipiert. Im Zentrum steht eine Mockkonferenz mit vorausgehendem Peer-Review-Verfahren. Unser Poster stellt das Konzept, unsere Erfahrungen sowie studentisches Feedback vor – als Ressource für die Lehre und Anstoß zum Austausch über innovative Prüfungsformate.

Semesterplan

Die Studierenden übernahmen im Semesterverlauf (vgl. Abb. 1) wechselnde Rollen: Zunächst nahmen sie an wöchentlichen Seminarsitzungen teil, später verfassten sie ein (fiktives) Peer Review zu einem Artikel aus einer kuratierten Auswahl aktueller DH-Publikationen, die thematische Anknüpfungspunkte für die Studierenden boten und die Forschungsinteressen unserer Arbeitsgruppe widerspiegeln.³ Dies diente zugleich als erste Prüfungsleistung und als Vorbereitung für eine informierte Diskussion auf der Konferenz. Anschließend bereiteten sie einen anderen Artikel aus dieser Liste als Konferenzbeitrag vor und präsentierten ihn in Zweier- oder Dreiergruppen.

Phase 1 Planung vor Semesterbeginn	Phase 2 Wöchentliche Seminarsitzungen	Phase 3 Selbststudium	Phase 4 Mockkonferenz
Terminfestlegung, Raumbuchung für Vortragsaal, Sammlung passender Artikel (n = Gruppenanzahl * 2), Anfrage Keynote, Erarbeitung Peer Review Leitfadens	Wöchentliche Seminarsitzungen mit organisatorischen Einheiten (Gruppeneinteilung, Paperzielung) und inhaltlichen Sessions zu wissenschaftlichem Arbeiten (Zitieren, Präsentieren, Peer Review, KI in Academia, etc.)	Seminarschluss zugunsten der Mockkonferenz, Studierende erarbeiten Texte, erstellen Präsentationen, schreiben Peer Reviews, Möglichkeit der Sprechstunde bei Fragen; Abgabe der Peer-Reviews vor der Mockkonferenz	Blockveranstaltung in der Bibliotheca Albertina mit Begrüßung, Keynote, studentischen Vorträgen und anschließendem Social Event
Semesterwochen	1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13	14

Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf des Forschungsseminars in vier Phasen.

Die DH-Mockkonferenz

Simulierte Konferenzen, sogenannte Mockkonferenzen (mock = engl. „Schein“), werden in verschiedenen Ausbildungskontexten etwa zur Vorbereitung auf die (akademische) Berufspraxis eingesetzt (vgl. Kumar, 2011; Ricker, 2018; Conde und Chouc, 2019; Keesee & Bauer-Reich, 2022). Auch die DH-Mockkonferenz ermöglichte den Studierenden Einblicke in die Berufspraxis: Zunächst agierten die Studierenden als Reviewer:innen der zu präsentierenden Fachartikel, später als Vortragende und Diskutierende im Publikum. Die Konferenz fand in einem Vortragssaal mit Keynote-Speaker, Namensschildern und anschließendem Social Event statt – ein authentisches und motivierendes Setting. Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur und das aktive Zuhören bei den Vorträgen sollten die Studierenden inhaltliche wie methodische Kompetenzen erwerben und ihr Bild der DH erweitern.

Reflexion

Die Rückmeldungen der Studierenden zur Mockkonferenz waren durchweg positiv.⁴ Der Ansatz wurde als „erfrischend“ empfunden, insbesondere im Vergleich zu klassischen Prüfungen: „Die ganzen Klausuren [...] haben mich richtig fertig gemacht. Und dann hatte ich [...] diese Konferenz und war so: Ja, das wird schon. Und mir hat es auch irgendwie Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten.“

Laut Studierenden trug das Konzept zum Erreichen der Lernziele bei. Der strukturierte Review-Leitfaden⁵ erleichterte das kritische Lesen wissenschaftlicher Texte und wirkte sich positiv auf die Vortragserarbeitung aus: „Das hat [...] methodisch zwei sehr unterschiedliche Bereiche angesprochen. Gleichzeitig hat es wieder zusammengepasst.“

Auch das Präsentieren in einem glaubwürdigen Setting wurde als „realistischer Stresstest in der richtigen Atmosphäre“ geschätzt. Die Studierenden gaben an, ihr Fachverständnis vertieft und Kompetenzen in Präsentation, wissenschaftlicher Kommunikation und Zusammenarbeit gestärkt zu haben. Die Mockkonferenz wurde als gemeinschaftsstiftend und produktiv erlebt: „[I]ch hatte [...] das Gefühl, dass wir es auch füreinander machen. Ich finde schon, dass dieses Vortragsformat die Gemeinschaft [...] gestärkt hat.“ Sowohl wir Dozierenden als auch die Studierenden nahmen die Beiträge als deutlich hochwertiger wahr als Referate im regulären Seminarbetrieb. Eine Studentin bestätigte, sie habe sich „mehr Mühe gegeben [...], weil man will ja auch irgendwie impressen, seine Peers“. Gleichzeitig wurde betont, dass die Prüfungsform keinen zusätzlichen Stress erzeugt habe. Die Kleingruppenarbeit vermittelte Sicherheit beim Vortragen wie in der Diskussion. Zwar wurde der Konferenztag selbst als „sehr stressig und [...] intensiv“ erlebt, zugleich aber als atmosphärisch dicht. Dies erleichterte das Hineinversetzen in die Rolle von Wissenschaftler:innen: „[D]ieser Eventcharakter [...] mit diesen Namensschildern, man ist dann drin [...] in dieser Rolle.“ Die beschriebene Intensität wurde als realitätsnah und nicht als Kritikpunkt verstanden.

Aus Lehrendensicht bestätigen sich diese Eindrücke: die hohe Qualität der Vorträge, die gute Atmosphäre sowie eine erhöhte Diskussionsbereitschaft. Der beobachtete Lernerfolg rechtfertigt den überschaubaren Mehraufwand (vgl. Abb. 1).

Fazit

Die Mockkonferenz bot ein praxisnahes, motivierendes Lernerlebnis und förderte zentrale Kompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens: vom kritischen Lesen über schriftliche Rückmeldung bis hin zur mündlichen Präsentation und Diskussion. Das Format lässt sich leicht auf andere Lehrkontexte übertragen.

Was im geschützten Rahmen der Lehrveranstaltung beginnt, soll idealerweise darüber hinaus wirken – als Impuls zur aktiven Teilhabe an der DHd-Community und zur Positionierung der Studierenden als junge Forschende.

Fußnoten

1. Contributor roles: Vera Piontkowitz (conceptualization, investigation, writing – original draft, writing – review and editing, visualization), Nicolas Ruth (conceptualization, investigation, writing – review and editing).

2. Digital Humanities B.Sc. an der Universität Leipzig, Zugriff am 22.07.2025 (<https://archive.ph/yisCQ>).

3. Die vollständige Liste der zur Auswahl stehenden Paper ist in einer Zotero-Bibliothek einsehbar: https://www.zotero.org/groups/6334436/literaturliste_mockkonferenz-library

4. Die Rückmeldungen basieren auf der Modulevaluation, informellen Gesprächen während und nach der Konferenz sowie einem leitfadengestützten Interview mit drei Studierenden (Juli 2025). Alle Zitate entstammen dem Interview. Obwohl nicht alle Studierenden gleichermaßen begeistert waren, ergibt sich insgesamt ein sehr positives Stimmungsbild, das wir differenziert und anhand repräsentativer Zitate wiedergeben.

5. Der Peer Review-Leitfaden ist online verfügbar unter: <https://github.com/Nicolas-le/mock-conference-peer-review-template.git>.

Bibliographie

Conde, J. M., & Chouc, F. (2019). Multilingual mock conferences: A valuable tool in the training of conference interpreters. *The Interpreters' Newsletter*, 24, 1–17. <https://doi.org/10.13137/2421-714X/29521>

Keese, C. L., & Bauer-Reich, C. (2022). Using a Mock Conference to Develop Academic Writing and Presentation Skills in Undergraduate Students. *2022 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/FIE56618.2022.9962719>

Kumar, K. (2011). A Learner-Centred Mock Conference Model for Undergraduate Teaching. *Collected Essays on Learning and Teaching*, 4, 20–24. <https://doi.org/10.22329/celt.v4i0.3266>

Modulbeschreibung B.Sc. Digital Humanities. (2024). Universität Leipzig.

Ricker, A., Peterfeso, J., Zubko, K. C., Yoo, W., & Blanchard, K. (2018). The mock conference as a teaching tool: Role-play and “conplay” in the classroom. *Teaching Theology & Religion*, 21(1), 60–72. <https://doi.org/10.1111/teth.12423>